

ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ ДЖУМУРТАУСКОЙ ИЗВЕСТИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

С.Д.Омарова

к.т.н., доцент Каракалпакский сельскохозяйственный
агротехнологический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10670871>

Для определения физико-механических свойств силикатного кирпича и влияния на эти свойства барханного песка Нукусского и Муйнакского месторождений и гашеной извести Джумуртауский известняк готовили образцы. Испытание проводили согласно ГОСТ 379-95 / 1 /.

Физико-механические свойства силикатного кирпича на основе Нукусского и Муйнакского барханного песка и Джумуртауской гашеной извести.

Результаты испытаний показывают, что в первые сутки твердения прочность образцов с добавкой извести, обожженной при 800°C, имеют низкую прочность, чем с известью обожженной при 1000°C и 1200°C которые имеют высокую прочность / 2 /.

Таблица 1. Физико-механические свойства образцов силикатного кирпича на основе Нукусского барханного песка и Джумуртауской гашеной извести, обожженной при 800, 1000, 1200°C.

Состав смеси, масс %		Объемный вес, кг/м ³	Водопоглощение, %	Механическая прочность, МПа					
известь	песок			7 сут		28 сут		6 мес	
				Ризг	Рсж	Ризг	Рсж	Ризг	Рсж
800°C									
15	85	1590	12,7	2,4	10,1	2,5	10,4	2,3	11,2
25	75	1602	13,0	2,9	10,5	3,1	10,7	3,0	12,0
1000°C									
15	85	1601	12,5	2,6	10,6	2,5	11,7	2,4	12,4
25	75	1605	13,1	3,0	11,2	2,9	12,4	3,1	13,0
1200°C									
15	85	1590	12,8	2,5	12,0	2,4	12,9	2,6	13,4
25	75	1602	13,4	3,0	12,8	2,9	13,0	3,1	14,1

Таблица 2. Физико-механические свойства силикатного кирпича на основе Муйнакского барханного песка и Джумуртауской гашеной извести, обожженной при 800, 1000, 1200°C.

Состав смеси, масс %		Объемный вес, кг/м ³	Водопоглощение, %	Механическая прочность, МПа					
известь	песок			7 сут		28 сут		6 мес	
				Ризг	Рсж	Ризг	Рсж	Ризг	Рсж
800°C									
15	85	1600	12,5	2,3	10,2	2,5	10,8	2,4	11,0
25	75	1605	12,8	2,8	10,4	2,9	11,2	2,9	12,1
1000°C									
15	85	1601	12,3	2,5	10,7	2,8	11,7	2,5	12,4
25	75	1598	13,5	2,8	11,4	2,5	12,4	2,9	13,0
1200°C									
15	85	1601	13,2	2,6	12,0	2,7	12,7	2,5	13,3
25	75	1598	12,9	3,0	12,7	2,9	13,0	3,1	14,2

Из данных таблицы 1,2 видно, что водопоглощение силикатного кирпича получаемого на основе Джумуртауской извести и барханных песков Нукусского и Муйнакского месторождений, повышается по мере увеличения температуры обжига. Механическая прочность также закономерно возрастает по мере повышение температуры обжига и времени твердения образцов. Наилучшие показатели по механической прочности силикатного кирпича (14,1-14,2 МПа) достигаются по истечении 6 месяцев твердения, при температуре обжига 1200°C для шихта, составленных из Нукусского и Муйнакского барханного песка и Джумуртауской извести.

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что химические составы известняков Джумуртауского месторождения, сходны и из них можно получить известь пригодно для производства силикатного кирпича, а также золотые барханные пески Нукусского и Муйнакского месторождений положительно влияют на процессы твердения и гидратации силикатного кирпича и отвечают требованиям ГОСТ 379-95 /1/.

Использованная литература:

1. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные

2. Омарова С.Д., Агзамходжаев А.А., Адылов Д.К., Туремуратов Ш.Н.
Физико-химические и физико-механические свойства силикатного
кирпича на основе местных минералов //Ж.Вестник ККОАНРУз 1999.№6 -
83с.

